

O'ZBEKISTONDA BAG'RIKENGLIKNING MILLIY MASALALARI

Bobonazarov Alisher Bolmuhammad o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti 4-bosqich talabasi

bobonazarovalisher55@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy-publisistik maqolada diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik tushunchalarnining shakllanishi va uning bugungi kundagi dolzarbligi sabablari yoritib beriladi. Shuningdek, milliy qonunchilikdagi diniy va milliy tenglikning umumhuquqiy asoslari milliy va xalqaro huquq doirasida muhokama qilinadi. Dinning milliy xususiyatlari va hozirgi vaqtda ushbu masalada davlat siyosatidagi ildamlash misollari, milliy totuvlik va tenglikni ta'minlashda amalga oshirilishi lozim bo'lgan bosqichlar masalasida takliflar ham o'rin olgan.

Kalit so'zlar: *milliy tenghuquqlilik, diniy erkinlik, davlat siyosati, totuvlik, vijdon erkinligi, ijtimoiy holat, etnik kelib chiqish, tenglikning xalqaro huquqiy asosi, diniy kamsitilish.*

Milliy va diniy totuvlik tushunchasi va ahamiyati. Izohli lug'atlarda "totuvlashmoq" so'zi "bir-biri bilan totuv, ahil bo'lmoq, ahillashmoq, inoqlashmoq"¹ ma'nolarida keladi. Diniy va milliy jihatdan totuvlashmoq ma'nosida esa ma'lum bir davlatda fuqarolarning millati yoki diniga nisbatan alohida munosabatda bo'lmasdan tinchlik va teng huquqlilik tamoyillari asosida hayot kechirishi tushuniladi. Ushbu tenglik darajasi esa davlatlarning turli millat vakillariga nisbatan tutgan siyosati, yaratilgan imkoniyatlar, qonunchilik va ushbu davlatlarda mavjud bo'lgan turli diniy va milliy guruhlarining o'zaro diniy va an'anaviy asoslarga ko'ra o'zaro munosabati bilan o'lchanilishi mumkin.

Jay Nyumanning ta'kidlashicha insoniyat diniy bag'rikenglik ma'nosini turlicha sharhlab tushunib kelgan, ammo juda ozchilik buni to'g'ri ma'noda tushunishi mumkin. Ya'ni bag'rikenglik ayniqsa din haqida gap ketganda sabr qilish,

¹ <https://savodxon.uz/izoh?totuvlashmoq>

o'zgalarga toqat qilish degan lug'aviy ma'noda tushunilishi mumkin². Bundan tashqari unga "bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunish"³ deb qarashimiz mumkin. Xorijiy manbalarda ta'kidlanishicha, mamlakatimiz dunyoviy davlat bo'lib neytral dunyoviylik⁴ siyosatini amalga oshiradi, ya'ni turli xil dinlarning va din vakillarining ishiga bevosita yoki bilvosita aralashmaydi. Shuning uchun ham faqatgina jamiyatda ko'pchilikni tashkil etuvchi din vakillari emmas, balki boshqa din vakillari ham birdek himoya qilinadi va imkoniyatlar bilan ta'minlanadi.

Milliy bag'rikenglik masalasiga kelganda, xalqlarda turlicha yondashhuv mavjud. Masalan, bir qancha etnik va milliy urushlardan so'ng yugoslaviyada boshqa millat vakillari bilan bo'ladigan turmush darajalari o'ta tartibsiz va nostabil holatga kelgan edi⁵. Albatta bunga davlatlar miqiyosida ta'minlangan tinchlikning ham beqiyos hissassi mavjudligiga shubha bo'lishi mumkin emas.

Huquqiy ma'noda milliy tenglik deganda konstitusiyaviy prinsip tushunilib, "bir davlat fuqarolarini ularning millatidan qat'i nazar, tenglikni"⁶, shuningdek, millatidan qat'i nazar, inson huquqlarining tengligini anglatadi.

O'zbekistonda turli din va millat vakillariga nisbatan davlat siyosati. Insoniyat tarixi guvoh bo'lganidek, turli millat va elatlarning bir-biriga, an'ana va qadriyatlariga nisbatan munosabati turlicha bo'lgan. Ushbu holatni hozirgi vaqtda jahon sahnida hukumatlarning o'zaro farqli bo'lgan siyosatida ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, O'zbekistonda turli millat vakillari va ularning an'ana va qadriyatlariga bo'lgan munosabatlar faqatgina xalqning tarixdan shakllanib kelgan o'zaro hurmat,

² The Idea of Religious Tolerance Author(s): Jay Newman Source: American Philosophical Quarterly , Jul., 1978, Vol. 15, No. 3 (Jul., 1978), pp. 187-195 Published by: University of Illinois Press on behalf of the North American Philosophical Publications Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/20009713>;

³ <https://naqshband.uz/makolalar/totuvlik-diniy-bagri>;

⁴ Religious Tolerance in Three Contexts Author(s): ARVIND SHARMA Source: India International Centre Quarterly , SPRING 1995, Vol. 22, No. 1, SECULARISM IN CRISIS (SPRING 1995), pp. 29-34 Published by: India International Centre Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23003709>;

⁵ National Tolerance in the Former Yugoslavia Author(s): Randy Hodson, Dusko Sekulic and Garth Massey Source: American Journal of Sociology , May, 1994, Vol. 99, No. 6 (May, 1994), pp. 1534- 1558 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/2782583>;

⁶ O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi / Nashr uchun mas'ul R.A. Muhitdinov va boshq.; mas'ul muharrir N. Toychiyev. – T.: Adolat, 2010. – 704 b.BBK 67(50');

mehmondo'stlikka yo'g'rilgan odatlari bilan belgilanmasdan, balki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, xalqaro shartnomalar va bir qancha meyoriy hujjatlarda ham o'z aksini topgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasida O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida teng ekanligi belgilangan. Bundan tashqari Konstitutsiyaning 4-moddasida, O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Xalqaro tan olingan insonlarning tengligi tamoyillarini o'zida aks ettirgan ushbu qomusiy modda orqali boshqa millat va din vakillariga nisbatan kamsitish va tahqirlash holatlari qonunga zid deya e'tirof etilib bosh qonunimizdan o'z ifodasini topgan. Bundan tashqari global integratsiya jarayoni kuchayishi bilan jahon mamlakatlarining huquqiy tizimi va siyosatida diskriminatsiyani oldini olish, inson huquqlarini ta'minlash maqsadida xalqaro shartnomalarning ahamiyati ortib bormoqda. O'zbekiston qonunchiligi esa xalqaro jihatdan umumtan olingan tamoyil va qoidalarni milliy qonunchilikning bir sifatida tan oladi⁷ va fuqarolar manfaati uchun ushbu qoidalar amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bu to'g'risida Simon Vesental: "Bag'rikenglik va inson huquqlari doimo bir-birini talb qiladi"⁸ - deya ta'kidlagan edi. Buning aksini esa O'zbekiston a'zo bo'lgan xalqaro hujjatlar va shartnomalarda ko'rishimiz mumkin.

Ushbu masalada O'zbekiston bir qancha konvensiyalar, xalqaro hujjatlar, jumladan, "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 15-moddasida: har bir insonning millatiga nisbatan haq huquqi mavjud va hech kim milliylikka bo'lgan huquqni inkor etishi yoki bekor qilishi mumkin emas deya belgilangan. Bundan tashqari ushbu xalqaro hujjatning 18-moddasida, har bir insoning vijdon fikr va din erkinligi kafolatlari ifodalab berilgan. Bundan tashqari O'zbekiston inson tengligini

⁷ O'zbekiston Respublikasi "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida"gi qonuni 3-modda, - 06.02.2019 O'RBQ- 518-son. Ushbu manzilda mavjud: <https://lex.uz/docs/-4193761>

⁸ <https://www.azquotes.com/quote/605193?ref=religious-tolerance> ;

e'tirof etuvchi, uning qadrini ulug'lovchi bir qancha xalqaro shartnoma va konvensiyalarga a'zo bo'lib ularda ham ushbu qoidalar o'z ifodasini topgan⁹. Ushbu xalqaro hujjatlarning amaldagi namunasi sifatida ham davlat siyosatida huquqiy tenglik masalasida diniy erkinlik, milliy tenglik va inson huquqlarining barcha jabhalarida o'zgarishlar ko'lami kengayib bromoqda. Masalan, "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunga so'nggi yillarda xalq ehtiyoji va talabidan kelib chiqib bir necha bora o'zgartish va qo'shimchalar kiritilganligi¹⁰ va bu bilan vijdon erkinligini ta'minlashda katta yutuqlarga erishilganligi ushbu o'zgarishlarga misol bo'lishi mumkin.

Diniy bag'rikenglikning milliy va diniy jihatdan o'ziga xosligi. Statistik ma'lumotlarni ko'zdan kechirar ekanmiz, O'zbekistonda tarixan islom dini asrlar osha shakllangani va hozirgi vaqtda qariyb aholining asosiy qismi, ya'ni 94%¹¹ islom diniga mansub ekanligi ma'lum bo'ladi. Ammo ushbu jamiyatdagi ko'pchilik boshqa din vakillarining kamsitilishiga olib keladimi? degan savol tug'ilishi tabiiy. Albatta yo'q, chunki ilmiy jihatdan olib qaraganda ham islom dini boshqa millat va din vakillarini hurmat qilish, ularga kamsitishlarsiz yaxshi muomalada bo'lishga o'rgatadi. Xususan, bir hadisda keltirilishicha Rasululloh(s.a.v) o'zining ommaviy nutqlaridan birida Arabning ajamdan, ajamning esa arabdan ortiq joyi yo'q ekanligini ta'kidlagan¹². Shuningdek, Qur'oni Karimning Moida surasi 5-oyatida: "biror qavm (kishilari)ni yoqtirmaslik sizlarni adolatsizlik qilishga undamasin!"¹³ deyiladi, ya'ni kishilarning kelib chiqishi, qavmini yoqtirmaslik orqali ularga zulm qilish yoki adolatsizlik qilish diniy jihatdan ham qoralanadi. Muallif Raihani so'zlariga ko'ra, islom boshqa dinlarga nisbatan bag'rikenglikni o'rgatadi, shuning uchun bag'rikenglikni barcha din vakillarining jamiyatda birgalikda yashashi va hamkorlik olib borishida ko'rishimiz mumkin.¹⁴ Albatta, diniy bag'rikenglikni

⁹https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=1;

¹⁰ <https://lex.uz/docs/-5491534;>

¹¹ <https://religions.uz/uz/news/detail?id=455;>

¹² <http://www.readbag.com/el-tfi-uz-pdf-myuhbda-uzl;>

¹³ <http://islamonline.uz/index.php/abdulaziz-mansur/75-moida-surasi;>

¹⁴ Creating a culture of religious tolerance in an Indonesian school Author(s): Raihani Source: South East Asia Research , DECEMBER 2014, Vol. 22, No. 4, SPECIAL ISSUE: EDUCATION FOR A TOLERANT

boshqa dinlar ham qo'llab quvvatlaydi, masalan, ushbu masalada, Biblda xiristianlarga diniy jihatdan nafaqat boshqa din vakillari balki o'zaro ham bag'rikeng bo'lishi lozimligi keltirilganligi bejiz emas¹⁵. Shu ma'noda yuqorida keltirib o'tilgan misollardan ma'lum bo'ladiki, dinning ushbu bag'rikenglikka chorlovchi xususiyati asrlar davomida samimiy o'zbek xalqining odatlari va milliy qadriyatlarga hissasi ulkan ahamiyat kasb etadi. Ushbu mavjud islomiy ahkomlar o'zbek xalqining bag'rikengligi va o'ziga xos mehmondo'stligi bilan qorishib bag'rikenglikning yuksak namunasiga misol bo'lishi mumkin. O'zbekiston zaminida azaldan islom dini bilan yonma-yon boshqa dinlar, madaniyatlar ham yashab, rivojlanib kelgan. Asrlar davomida yirik shaharlarimizda masjid, cherkov va sinagogalar mavjud bo'lgani, turli millat va dinga mansub qavmlarning o'z diniy amallarini erkin ado etib kelayotgani buning tasdig'idir¹⁶. Hech qanday alohida millat yoki din vakillariga vakillariga qaratilgan qonun qoida yoki alohida yurish-turish qoidalari yo'qki, undan o'zga millat yoki din vakillarining kamsitilishiga sabab bo'lsa.

Bag'rikenglikning tarixiy namunasi. Moziyga nazar soladigan bo'lsak, O'zbek xalqining yolg'iz emas, balki qo'shni elatlar aralashuvi, shuningdek, o'zga millat va din vakillari bilan o'zaro qo'shnihilik, hamkorlik va totuvlikda birga yashashi odat bo'lib tarixan shakllangan hisoblanadi. Jumladan, tarixiy manbaalarda ta'kidlanishicha, XIX asrning o'rtalariga kelib Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari aholisi qozoq, qirg'iz, turkman uyg'ur qoraqalpoq, yahudiy va boshqa elat vakillari o'zaro tinchlik va ahillikda bir makonda yashab kelganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin¹⁷

O'zbek xalqining, ayniqsa, og'ri vaqtlarda ham boshqa millat va din vakillari, zaif keksalar yoki yosh bolalarga bo'lgan e'tibor va hurnatiga bashariyat tarixi guvohdir. Buning yorqin misoli sifatida II jahon urushi vaqtida o'zbek oilalari

AND MULTICULTURAL INDONESIA (DECEMBER 2014), pp. 541-560 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/43818552>;

¹⁵ <https://bible.knowing-jesus.com/topics/Tolerance>;

¹⁶ <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/27167-bag-rikenglik-azaliy-qadriyat>

¹⁷ Tillaboyev Soyibjon, Zamonov Akbar. O'zbekiston tarixi (XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asr boshlari): 9-sinf uchun darslik / Mas'ul muharrir: D.A. Alimova. – T.: «Sharq», 2019. – 160 b.

tomonidan 4500 nafardan ziyod yetimlarning millati yoki diniga qaramasdan asrab olinganligi, ularga mehr ko'rsatilganligi buning yaqqol namunasi bo'lsa ajab emas. Jumladan, Shomahmudovlar oilasining 16 nafar rus, ukrain, tatar, Moldovan, Chuvash, yahudiy, qozoq va o'zbek¹⁸ farzandlarining asrab olinishi o'zbek xalqining chindan bag'rikengligi va jonkuyarligini ko'rsatadi.

Ushbu holatning hozirgi davrdagi yorqin misoli sifatida favqulotda butun dunyoga pandemiya xavf solib turgan vaqtda O'zbek xalqining qo'shni xalqlarga, shuningdek Shanxay Hamkorlik Tashkiloti a'zo davlatlariga ko'rsatgan gumanitar yordamini keltirishimiz mumkin¹⁹. Bundan tashqari O'zbekiston, diniy bag'rikenglik masalalarida xalqaro maydonda tashabbuskor davlatlardan bo'lib ham qolmoqda. Buning yorqin misoli sifatida prezidentimiz 2017-yil 19-sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida jahon hamjamiyati oldida turgan dolzarb masalalar haqida to'xtalar ekan, "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiyani qabul qilish taklifini ilgari surganligi va 2018-yil 12-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi 73-sessiyasi 51-yig'ilishida mazkur rezolyutsiya 193 ta a'zo mamlakat tomonidan yakdillik bilan qabul qilinganligini keltirishimiz mumkin.²⁰

Xalqlarning o'zaro iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy hamkorligi masalalarida O'zbek xalqining ham o'rni beqiyosdir. Bunga misol qilib Shanxay hamkorlik tashkilotida O'zbekistonning asosiy mozarachi va doimiy hamkorlikni qo'llab quvvatlovchi ekanligi misol bo'lishi mumkin. Bunday hamkorlik mamlakat fuqarolarining ham boshqa millat vakillariga nisbatan o'zaro hurmat va ahilligini oshiradi.

Xulosa o'rnida. Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda diniy erkinlik va milliy tenglik borasida ta'minlanayotgan imkoniyatlar va so'nggi yillardagi o'zgarishlar tahsinga sazovor, ammo bu masalada bir qancha muammolar ham yo'q emas albatta. Mavjud muammolar va kutilayotgan

¹⁸ <https://www.xabar.uz/ru/mualliflar/anvar-namozov/shomahmudovlarning-16-farzandlari>

¹⁹ Quyidagi manzilda batafsil: <https://uza.uz/oz/posts/shanxay-hamkorlik-tashkilotida-o-zbekiston-tashabbuslari-15-06-2020>;

²⁰ <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/27167-bag-rikenglik-azaliy-qadriyat>

nizolarni oldini olish, shuningdek barqarorlikni ta'minlash maqsadida doimiy tarzda milliy va diniy guruhlarining qarashlarini o'rganish "huquq va erkinliklar ustuvorligining asosiy tamoyili sifatida"²¹ ularning adolatli huquq tizimiga bo'lgan imkoniyatini ta'minlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqining integratsiyaviy sharoitda amalga oshiradigan diniy bag'rikenglik siyosatining bir qismi sifatida, "diniy muassasalar va hukumat tashkilotlarining uzviy hamkorligi"²²ni ta'minlash o'zbek xalqining millatlararo tinchlik va diniy bag'rikenglik siyosatiga qo'shilgan ulkan hissa bo'lsa ajab emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
2. O'zbekiston Respublikasining "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonuni;
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi;
4. O'zbekistonda insonparvar demokratik huquqiy davlatni barpo etish nazariyasi va amaliyoti. To'rayev B.R. 2009;
5. O'zbek modeli taroqqiyot tamoyillari. To'xliyev N. 2014;
6. 2017 yil – shiddatli islohotlar yili. 2017.

Qo'shimcha manbaalar:

1. Asyraf HAR, Wan Ibrahim W.A, Nooraihan A (2012). Islamic Concept of Social Justice in the Twentieth Century. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(8): 1423-1427. ;
2. Tillaboyev Soyibjon, Zamonov Akbar. O'zbekiston tarixi (XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asr boshlari): 9-sinf uchun darslik / Mas'ul muharrir: D.A. Alimova. – T.: «Sharq», 2019. – 160 b;
3. Religious Tolerance in Three Contexts Author(s): ARVIND SHARMA Source: *India International Centre Quarterly* , SPRING 1995, Vol. 22, No. 1,

²¹ <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/>;

²² <https://www.iemed.org/publication/cooperation-with-religious-institutions-as-a-european-policy-tool/>.

- SECULARISM IN CRISIS (SPRING 1995), pp. 29-34 Published by: India International Centre Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23003709>;
4. Religious Tolerance in Three Contexts Author(s): ARVIND SHARMA Source: India International Centre Quarterly , SPRING 1995, Vol. 22, No. 1, SECULARISM IN CRISIS (SPRING 1995), pp. 29-34 Published by: India International Centre Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23003709>;
5. National Tolerance in the Former Yugoslavia Author(s): Randy Hodson, Dusko Sekulic and Garth Massey Source: American Journal of Sociology , May, 1994, Vol. 99, No. 6 (May, 1994), pp. 1534- 1558 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/2782583>;
6. Creating a culture of religious tolerance in an Indonesian school Author(s): Raihani Source: South East Asia Research , DECEMBER 2014, Vol. 22, No. 4, SPECIAL ISSUE: EDUCATION FOR A TOLERANT AND MULTICULTURAL INDONESIA (DECEMBER 2014), pp. 541-560 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/43818552>)
7. The Idea of Religious Tolerance Author(s): Jay Newman Source: American Philosophical Quarterly , Jul., 1978, Vol. 15, No. 3 (Jul., 1978), pp. 187-195 Published by: University of Illinois Press on behalf of the North American Philosophical Publications Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/20009713>.

Internet manbalari:

1. <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/27167-bag-rikenglik-azaliy-qadriyat>;
2. <https://savodxon.uz/izoh?totuvlashmoq>;
3. <https://naqshband.uz/makolalar/totuvlik-diniy-bagri>;
4. <https://www.azquotes.com/quote/605193?ref=religious-tolerance> ;

5. [https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=189;](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=189)
6. [https://religions.uz/uz/news/detail?id=455;](https://religions.uz/uz/news/detail?id=455)
7. [http://www.readbag.com/el-tfi-uz-pdf-myuhbda-uz/;](http://www.readbag.com/el-tfi-uz-pdf-myuhbda-uz/)
8. [http://islamonline.uz/index.php/abdulaziz-mansur/75-moida-surasi;](http://islamonline.uz/index.php/abdulaziz-mansur/75-moida-surasi)
9. [https://bible.knowing-jesus.com/topics/Tolerance;](https://bible.knowing-jesus.com/topics/Tolerance)
10. [http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/27167-bag-rikenglik-azaliy-qadriyat;](http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/27167-bag-rikenglik-azaliy-qadriyat)
11. [https://www.xabar.uz/ru/mualliflar/anvar-namozov/shomahmudovlarning-16-farzandlari;](https://www.xabar.uz/ru/mualliflar/anvar-namozov/shomahmudovlarning-16-farzandlari)
12. [https://uza.uz/oz/posts/shanxay-hamkorlik-tashkilotida-o-zbekiston-tashabbuslari-15-06-2020;](https://uza.uz/oz/posts/shanxay-hamkorlik-tashkilotida-o-zbekiston-tashabbuslari-15-06-2020)
13. [http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/27167-bag-rikenglik-azaliy-qadriyat.](http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/27167-bag-rikenglik-azaliy-qadriyat)